

Accès à l'éducation et à la mise en apprentissage des OEV dans un contexte de vulnérabilité lié au VIH/sida en Côte d'Ivoire

**Access to education and learning in a context of
vulnerability related to HIV/AIDS in Côte d'Ivoire**

N'GUESSAN Tenguel Sosthène,

Université Nangui Abrogoua,
Autoroute d'Abobo, Abidjan, Côte d'Ivoire,
nguessans@yahoo.fr

DOI: 10.5281/zenodo.7499775

Résumé

Face à l'impact social du sida, réduisant les capacités financières des ménages, les opportunités d'accès des Orphelins et autres Enfants infectés ou affectés par le VIH/sida âgés de 0 à 17 ans révolus (OEV) aux services sociaux de base dont l'éducation sont réduites. L'offre de services, menée au cours de cette décennie dans ledit domaine, vise leur accès et leur maintien dans le système éducatif. Dans quelle mesure ces services y ont-ils contribué ? Cette étude analyse l'offre de services en éducation et à la mise en apprentissage aux OEV par le programme national de prise en charge des orphelins et

autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida et l'ensemble de ses partenaires. La combinaison des approches qualitative et quantitative a permis de collecter des données auprès de 541 OEV après obtention de l'assentiment des enfants et du consentement éclairé des parents. L'analyse descriptive et celle de contenu ont permis de donner sens aux données collectées sur fond de triangulation. Les résultats attestent que 88,1% des OEV sont toujours maintenus dans le système éducatif. Cependant ils font état d'une offre différenciée au détriment de la fille et la mise en apprentissage est quasi inexistante : 44,7% des filles n'ont reçu aucun service, 59,6% étaient déscolarisées et 52,9% absentes aux cours. 79,4% ont bénéficié de fournitures, 60,0% de frais d'inscription et 55,4% de frais annexes. Seulement 13,8% ont bénéficié du renforcement scolaire pourtant capital à l'amélioration des performances. Facteur de résilience, l'éducation des OEV reste indéniable pour leur participation au développement durable. Cela implique des efforts à consentir dans l'éducation de la fille dans la perspective de rompre la chaîne de contamination du VIH.

Mots clés : Accès, Education, Mise en apprentissage, OEV, VIH/sida

Abstract

In view of the social impact of AIDS, which reduces the financial capacity of households, the opportunities for access to basic social services, including education, by orphans and other children infected or affected by HIV/AIDS (OVC) aged between 0 and 17 years are reduced. The provision of services during this decade in this area is aimed at their access and retention in the

education system. To what extent have these services contributed to this? This study analyses the provision of education and learning services to OVC by the National Programme for the Care of Orphans and Vulnerable Children due to HIV/AIDS and its partners. A combination of qualitative and quantitative approaches was used to collect data from 541 OVC with the consent of the children and informed consent of the parents. The descriptive and content analyses allowed the data collected to be made meaningful against a background of triangulation. The results show that 88.1% of OVC are still in the education system. However, they show a differentiated offer to the detriment of girls, and learning is almost non-existent: 44.7% of girls did not receive any services, 59.6% were out of school and 52.9% were absent from classes. 79.4% received supplies, 60.0% received registration fees and 55.4% received ancillary fees. Only 13.8% benefited from school reinforcement, which is crucial for improving performance. As a factor of resilience, the education of OVC remains undeniable for their participation in sustainable development. This implies efforts to be made in the education of girls in order to break the chain of HIV contamination.

Keywords: Access, Education, Learning, OVC, HIV/AIDS

Introduction

Selon l'ONUSIDA, les orphelins et autres enfants vulnérables sont des enfants de moins de 18 ans qui ont perdu l'un ou les deux parents ou qui vivent dans une famille ou communauté touchée par le VIH. Leur nombre est estimé à 153 millions dans le monde.

Parmi eux, figurent 13,4 millions d'orphelins du fait du sida, dont 10,8 millions (80,6%) vivent en Afrique subsaharienne (ONUSIDA, 2016, p.31). En 2018, 2,8 millions d'enfants et d'adolescents de 0 à 19 ans vivaient avec le VIH dans le monde dont neuf dixième en Afrique subsaharienne (UNICEF, 2019).

Malgré une tendance à la baisse de la prévalence au VIH passant de 3,7% (INS et ICF International, 2012, p.273) en 2012 à 2,8% (MSHP, 2018) puis à 2,39% en fin 2019 (PNLS, 2020, p.7), la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les plus touchés en Afrique de l'ouest par la pandémie du VIH/sida. Près de 428 827 personnes vivent avec le VIH/sida en fin 2019, dont 64,5% de femmes (PNLS, 2020, p.11). Le nombre d'orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (OEV) est estimé quant à lui à 476 391 OEV séropositifs et affectés par le VIH (INS et PN-OEV, 2016). Face aux problèmes multiformes (éducatif, sanitaire, psychologique, social, protection, économique, etc.) que connaissent ces enfants, le Gouvernement Ivoirien a institutionnalisé la réponse à la problématique des orphelins du VIH/sida avec la création du Programme National de prise en charge des Orphelins et autres Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PN-OEV). En effet en Côte d'Ivoire, un cas de sida entraîne en moyenne une augmentation de 44% des dépenses des ménages affectés (RCI, 2009, p.45). En sus 42,3% des couples avec enfants vivent dans la pauvreté (INS, 2015, p.30). Ainsi cette situation accroît la vulnérabilité des OEV du fait du VIH et réduit les possibilités pour ceux-ci d'avoir accès aux services sociaux les plus fondamentaux comme l'alimentation et la nutrition (nourriture en quantité et en qualité), la santé, la protection, l'éducation, etc.

Au plan éducatif, les analyses de la situation sur la problématique des OEV font état d'une faible couverture des besoins en éducation des OEV. Ainsi il ressort que 22,8% de ceux-ci sont tenus d'abandonner l'école à cause de l'impact économique du sida. Par ailleurs près d'un enfant en âge d'être à l'école primaire sur quatre (23%) reste en dehors de l'école tandis que cette proportion est de 41% pour ce qui concerne les enfants en âge d'être dans l'enseignement secondaire (MPD, 2017, p.20).

Les interventions conduites par PN-OEV, en collaboration avec les partenaires au développement et la société civile (ONG) visent à réduire la vulnérabilité des enfants enrôlés dans le programme et à contribuer à améliorer les conditions de vie de ceux-ci. Après une décennie d'interventions, une analyse est envisagée pour évaluer l'impact de celles-ci sur l'accès des OEV à l'éducation et à la mise en apprentissage. Cette évaluation, sous la composante offre de services en éducation et à la mise en apprentissage se fonde sur la question suivante : comment les interventions participent-ils à l'accès ou non à l'éducation et à la mise en apprentissage des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida ? L'étude vise ainsi à analyser l'offre de services en éducation et la mise en apprentissage dans la perspective d'amélioration de la situation éducative des OEV.

1. Méthodologie

Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique. La collecte de données a été participative et inclusive (DeMarco, 2005, p.2 ; Ridde, 2006, p.4 ; USAID/BASICS, 2008 ; Weaver, 2005, p.22). Elle a été conduite dans les localités

d'Abobo (Abidjan), Bondoukou, Bouaké, Man et San-Pedro pendant trois semaines. La méthodologie utilisée a combiné les approches qualitative et quantitative propres aux enquêtes en sciences sociales (N'da, 2015) et de l'éducation (Karsenti, 2018). Sur la base de l'existence de la liste nominative des OEV au sein de chaque organisation (base de sondage), la méthode d'échantillonnage systématique a été utilisée. Ce choix procède d'une part du fait de la disponibilité de la liste exhaustive des OEV et, d'autre part, parce qu'elle a permis de disposer d'un échantillon représentatif de ces OEV au niveau des zones de l'étude. L'administration du questionnaire a ainsi permis de recueillir des données auprès de 541 OEV infectés et affectés par le VIH. Par ailleurs dix entretiens de groupes ont été conduits avec des OEV suivant le sexe. Les OEV ont été sélectionnés de façon aléatoire sur la base des critères de l'âge et du bénéfice du service en éducation et en apprentissage.

La collecte de donnée a été précédée de l'obtention de l'assentiment de l'OEV assorti du consentement éclairé du parent/substitut parental. Ainsi dans chacune des zones de l'enquête, les équipes de collecte de données ont, dans chaque ONG sélectionnée, procédé à l'actualisation des listes d'OEV, sollicité les contacts téléphoniques des parents/substituts parentaux sélectionnés, les ont joints par téléphone, avec l'appui des conseillers communautaires des ONG, pour les informer sur la conduite de l'étude en précisant la date, le lieu et l'heure. A domicile, l'administration du questionnaire s'est effectuée en l'absence du conseiller communautaire mais à la vue des parents dans des conditions offrant une confidentialité auditive. L'accord du Comité National d'Ethique de la Recherche de Côte d'Ivoire (CNER) et du Center for Diseases

Control (CDC) Atlanta était en amont du processus de collecte de données.

Le traitement des données quantitatives a été effectué au moyen du logiciel CSPro v6.2 et l'analyse avec le logiciel S.P.S.S v22. Celui des données qualitatives a consisté en la transcription des fichiers audio et la saisie des données sur Microsoft Word. Ces transcriptions ont été ensuite transférées dans le logiciel MaxQDA pour une analyse de contenu articulée autour du codage par thèmes, sous thèmes et idées avec un regroupement de textes par thèmes ou idées communes.

2. Politique nationale d'offre de soins et soutien aux OEV

2.1 Notion d'OEV du fait du VIH et du sida

Avec l'institutionnalisation du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérable du fait du VIH/sida, une politique nationale a été élaborée dont le but est d'améliorer les conditions de vie des OEV et leurs familles (N'GUESSAN et al, 2020, p.161). Au-delà des définitions usuelles données à l'orphelin du sida (Dekens, 2007 ; USAIDI/UNICEF/UNAIDS, 2002) comme un enfant dont l'un des parents au moins a succombé au sida et dont l'âge est limité à 18 ans en général, la Côte d'Ivoire a spécifié sa conception de l'OEV depuis 2018. Ainsi est OEV, tout enfant ou adolescent(e) d'âge compris entre 0 et 21 ans accomplis, orphelin de l'un ou des deux parents, vivant avec le VIH, dont l'un ou les deux parents vit/vivent avec le VIH, dont la famille accueille un enfant vivant avec le VIH, affecté ou un orphelin du fait du VIH, dont la famille est affectée économiquement par la pandémie du VIH (MFFAS, 2010, p.20 ; MFPES, 2018, p.18) Cette approche définitionnelle s'enracine dans la dynamique de prendre en

compte l'ensemble des enfants vivants avec le VIH. Elle tient par ailleurs compte de la volonté du pays de ne pas manquer l'opportunité d' enrôler dans les soins et soutien un enfant/adolescent vivant avec le sida ou dans une situation l'exposant au VIH à qui des soins adéquats pourraient être offerts dans la perspective de son épanouissement et du développement durable du pays. La politique nationale entend en effet que toute situation exposant l'enfant/adolescent au VIH (viol, abus, exploitation, handicap, travailleur du sexe, consommateur de drogue) ou tout milieu à risque (travailleur de sexe, usager de drogue, carcéral, environnement de la rue) mérite une attention singulière.

2.2 Services en éducation et à la mise en apprentissage

La politique nationale d'offre de soins et soutien est organisée autour de sept services. Il s'agit, outre le service ou soutien en éducation et à la mise en apprentissage, des services en sécurité alimentaire et de la nutrition, des soins de santé, du psychosocial, de l'abri et des soins, de la protection et du renforcement économique et social (MFFAS, 2005 ; MFFAS, 2009 ; p8-9 ; N'guessan et al., 2020, p.161).

Le soutien à l'éducation et la mise en apprentissage se rapporte à « l'ensemble des moyens et services nécessaires à la scolarisation et à la formation professionnelle des OEV » (MFFAS, 2010, p. 50). Ce soutien/service se décline en deux volets dont celui de l'éducation et de la mise en apprentissage. Le soutien à l'éducation comprend cinq types d'appuis notamment le kit scolaire ou fournitures, les frais d'inscription scolaire, les frais annexes aux scolarisés (uniforme) et le renforcement scolaire. En ce qui concerne le soutien à la mise en apprentissage, les

appuis portent sur le kit d'apprentissage, les frais annexes aux déscolarisés et non scolarisés, les frais annexes à l'apprentissage, la formation professionnelle et l'insertion socioprofessionnelle. Dans la pratique, quel que soit le volet spécifique, l'offre des différents appuis n'est pas cumulative. Les appuis sont délivrés en fonction des besoins réels des OEV et de leurs familles.

3. Résultats

3.1 Profil éducatif des OEV

L'étude a concerné 541 OEV dont 51,6% de garçons et 48,4% de filles. L'âge moyen est de 13,3 ans avec des valeurs extrêmes de 10 et 21 ans. La majorité des enquêtés (66,7%) a un âge compris entre 10-14 ans quand 33,3% ont entre 15 et 17 ans révolus. Les filles sont relativement plus jeunes que les garçons. Les résultats indiquent que la majorité des OEV (88,1%) va à l'école contre 11,9%, hors du système éducatif d'enseignement général. L'abandon du cursus scolaire découle de l'insuffisance des ressources financières familiales, du rejet social de l'OEV ou de l'orientation vers l'enseignement professionnel. Il ressort toutefois que parmi ces OEV maintenus dans le système éducatif, les garçons (53,0%) sont les plus représentatifs comparativement aux filles (47,0%). Les OEV inscrits dans les établissements scolaires se situent majoritairement dans la tranche d'âge 10-14 ans (69,3%). Il ressort des résultats de l'étude qu'une infime partie (5,9%) a atteint le lycée, second cycle de l'enseignement secondaire général. Cependant le niveau dans la scolarité reste appréciable dans la mesure où 50,9% ont atteint le collège c'est-à-dire le premier cycle de l'enseignement secondaire général et 42,1% sont au cycle

primaire dont la majorité aux cours moyens (30,5%), derniers cycles dans l'enseignement primaire.

3.2 Accès à l'éducation et à la mise en apprentissage

L'accès à l'éducation pour les OEV d'âge scolaire et à la mise en apprentissage pour ceux sortis du système de l'enseignement général participe au renforcement de la résilience de l'OEV du fait du VIH/sida. Les données de l'étude révèlent que 76,9% des OEV ont reçu au moins un service en éducation et à la mise en apprentissage. Parmi les bénéficiaires de ce service, 55,3% sont représentés par des garçons. L'analyse suivant l'âge montre qu'environ deux-tiers (66,7%) des OEV ayant bénéficié dudit service ont entre 10-14 ans quand le tiers a un âge compris entre 15-17 ans révolus (33,3%). Dans la plupart des cas, les bénéficiaires sont respectivement inscrits au premier cycle de l'enseignement secondaire (50,9%) et aux cours moyens du primaire (30,9%).

Ces résultats laissent transparaître cependant une double discrimination de l'offre de services en éducation et à la mise en apprentissage aux OEV. Cette discrimination est opérée, d'une part, en l'encontre des filles dont près de la moitié (44,7%) n'ont reçu aucun service en la matière. Elle se prolonge, d'autre part, dans une offre majoritairement orientée vers l'enseignement général donc les appuis relatifs à l'éducation qu'à la mise en apprentissage ou la formation professionnelle. Cette situation tient particulièrement à la disponibilité des ressources des organisations communautaires mais surtout des contraintes socio-économiques auxquelles les parents/substituts parentaux sont confrontés dans le cadre de la scolarisation et

du maintien de l'OEV à l'école durant toute la durée de l'année scolaire.

Tableau I : Soutien en éducation/mise en apprentissage reçu par les OEV selon le sexe, la tranche d'âge, le niveau de scolarité

Caractéristiques sociodémographiques		Soutien en éducation et à la mise en apprentissage					
		N'a reçu aucun soutien		A reçu au moins un soutien		Ensemble	
		Effectif	% colonne	Effectif	% colonne	Effectif	% colonne
Sexe	Masculin	49	39,2%	230	55,3%	279	51,6%
	Féminin	76	60,8%	186	44,7%	262	48,4%
	Total	125	23,1%	416	76,9%	541	100,0%
Tranche d'âge des OEV	10-14 ans	79	63,2%	282	67,8%	361	66,7%
	15-17 ans révolus	46	36,8%	134	32,2%	180	33,3%
Niveau d'instruction actuel	CP	1	1,5%	11	2,7%	12	2,5%
	CE	9	13,6%	39	9,5%	48	10,1%
	CM	18	27,3%	127	30,9%	145	30,4%
	1 ^{er} cycle secondaire	34	51,5%	209	50,9%	243	50,9%
	2 ^{ème} cycle secondaire	4	6,1%	25	6,1%	29	6,1%

PN-OEV, 2016

3.3 Appuis spécifiques en éducation et à la mise en apprentissage

En réponse aux besoins des OEV ou suivant la disponibilité de l'offre, divers appuis sont offerts aux OEV.

Au niveau du volet éducation, les appuis offerts sont par ordre d'importance le kit scolaire (79,4%), les frais d'inscription (60,0%) et les frais annexes aux scolarisés (55,4%). Dans une moindre mesure se trouve le renforcement scolaire (13,8%) pourtant capital dans l'amélioration du rendement scolaire. L'octroi de ces appuis s'inscrit dans la dynamique du maintien des OEV dans le système éducation et y participe face à l'impact socioéconomique du VIH/sida sur les ménages. L'offre des appuis en éducation reste toutefois différenciée entre filles et garçons. Elle l'est au détriment des filles. En effet à l'exception du renforcement scolaire où les filles sont les plus représentatives, les garçons bénéficient plus que les filles des autres types d'appui (Graphique 1).

Graphique 1 : Offre des appuis en éducation selon le sexe

PN-OEV, 2016

En ce qui concerne le volet mise en apprentissage, l'offre de service semble inexistante pour les 11,9% d'OEV déscolarisés. Seulement 1,9% de ces OEV ont bénéficié de frais annexes quand 1,2% et 0,7% ont eu respectivement droit à une formation professionnelle et au kit d'apprentissage. S'il est observé une parité entre filles et garçons au niveau de l'offre des appuis relatifs à l'insertion socioprofessionnelle et aux frais annexes, les garçons sont plus servis comparativement aux filles en ce qui concerne l'offre de kits tandis que le contraire est de mise au sujet de la formation professionnelle. Cette insuffisante réponse découle du faible intérêt accordé par les organisations

communautaires dans le déploiement de leurs interventions en faveur des OEV et de leurs familles.

Graphique 2 : Offre des appuis à la mise en apprentissage

PN-OEV, 2016

3.4 Scolarité des OEV

Les informations recueillies au cours des entretiens auprès des OEV que confirment les organisations communautaires comme les parents/substituts parentaux indiquent que l'accès aux appuis en éducation et à la mise en apprentissage participe de leur maintien dans le système éducatif. Ces différents appuis constituent une bouée de sauvetage pour des parents dont les ressources sont amenuisées par l'impact

socioéconomique du sida. Ils concourent à la présence et l'assiduité aux cours. En effet, parmi les enquêtés actuellement inscrits à l'école, 81,2% ont été continuellement présents aux cours durant la semaine ayant précédé l'enquête contre 18,8%. Le maintien dans le système éducatif reste ainsi assujetti à l'absentéisme des OEV.

L'absence aux cours est davantage le fait des filles avec une proportion de 52,9% contre 47,1% pour les garçons. Tenant compte de l'âge, il ressort que l'absence aux cours la semaine précédant l'étude a concerné généralement la tranche d'âge 10-14 ans (71,3%). Alors que 56,5% des filles ayant manqué l'école sont de cette tranche d'âge, 56,0% des garçons ayant connu cette situation sont de la tranche d'âge 15-17 ans révolus. Relativement au niveau de scolarité, l'absentéisme est singulièrement marqué chez les OEV du premier cycle de l'enseignement secondaire et des cours moyens avec respectivement 42,5% et 33,3%. Par ailleurs plus d'une fille sur deux des cours préparatoires (58,3%), moyens (51,7%) et du second cycle de l'enseignement secondaire (57,1%) a manqué l'école. Cette tendance est observée uniquement chez les élèves garçons du premier cycle secondaire avec 51,4% des enquêtés.

Les motivations à l'absentéisme tiennent principalement au fait que l'enfant est trop malade pour aller à l'école exprimé par 65,9% des répondants. L'insuffisance des moyens financiers des parents pour honorer les frais de scolarité (11,4%) constitue un autre motif d'absence des élèves à l'école à laquelle s'ajoutent certes dans d'infimes proportions l'obligation pour l'enfant de travailler à la maison (2,3%), l'éloignement du domicile de

l'établissement scolaire (1,1%). On note que 1,1% des enquêtés déclarent ne pas aimer l'école ; ce qui attesterait de la non prise en compte de l'opinion de l'OEV dans les décisions le concernant. L'absence de classes due éventuellement au calendrier scolaire, aux problèmes de santé de certains membres du personnels enseignants est évoquée par 10,3% des enquêtés. D'autres motifs et non des moindres, exprimés par 8,0% des OEV sous-tendent que leur absentéisme porte sur le réveil tardif, l'exclusion temporaire et le respect de rendez-vous à l'hôpital pour la prise de traitement. Ces facteurs n'inhibent cependant pas la volonté des OEV à maintenir le cap sur les études. Cette volonté se traduit par la progression de ceux-ci dans le cursus scolaire et partant du maintien dans le système éducatif. Il ressort toutefois que le niveau d'achèvement est décroissant au fur et à mesure de la progression dans le cursus scolaire.

4. Discussion

4.1 Education des orphelins vivant avec le VIH/sida : une priorité pour changer le cours de la pandémie

Dans le contexte caractérisé par la pandémie du VIH/sida, l'éducation des enfants reste une priorité. Cette priorisation tient de la volonté de ne pas laisser pour compte des générations futures quelle que soit la vulnérabilité vécue dans le développement du capital humain, indispensable au développement durable de toute nation. Cet intérêt est ainsi rappelé par l'ONUSIDA pour qui la simple présence continue et assidue à l'école primaire soustrait considérablement les jeunes filles à d'éventuelles situations à risque de VIH.

Le maintien des enfants, tout sexe confondu, dans les systèmes éducatifs reste ainsi un facteur indispensable à inverser la tendance de l'infection à VIH dans l'ensemble des Etats du monde. Une éducation de qualité, rapporte l'Equipe de travail inter-organisations sur les disparités entre sexes et le VIH/sida (2004), n'atteindra pas son potentiel si elle n'englobe pas les filles comme les garçons. Pour cette équipe, le VIH/Sida ne sera enrayé que dans la mesure où les droits fondamentaux des femmes et des filles seront au centre des initiatives. L'offre de service développé par le PN-OEV s'inscrit ainsi dans cette dynamique, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la mise en apprentissage, pour offrir davantage d'opportunité aux filles et aux garçons infectés et affectés par le VIH/sida.

L'intervention n'est cependant pas spécifique à la Côte d'Ivoire à travers son programme dédié aux OEV. Deininger et al., (2001) et Hepburn (2001) rapportent que plusieurs interventions peuvent être ou ont été exécutées en faveur des OEV pour leur accès à l'éducation. Celles-ci, regroupées par Hepburn (2001) en quatre catégories, portent sur i) la subvention pour des dépenses liées à la scolarité (paiement des frais scolaires), ii) la restructuration du système d'éducation traditionnel (création d'écoles communautaires par exemple), iii) l'accroissement indirectement de l'accès à l'éducation (mise en place d'une prise en charge des enfants au niveau de la communauté et de la maison) et iv) l'amélioration de la qualité de l'éducation (mise à jour du programme d'études, formation des enseignants et octroi des fournitures de base).

4.2 Priorisation de l'éducation des filles pour une rupture des inégalités et voie vers la fin de l'infection à VIH

Dans le contexte de l'infection à VIH/sida ou la tendance est davantage à la féminisation, l'éducation des filles reste une priorité indiscutable. Aller à l'école en générale pour une fille et dans la condition spécifique pour elle d'être affecté ou infectée par le VIH contribue à protéger. L'éducation reste en effet l'une des premières lignes de défense rappelle l'ONUSIDA contre la propagation du VIH et des effets désastreux du sida. Aussi recommande-t-elle d'envoyer les filles à l'école et tout en créant les circonstances favorisant leur maintien à l'école et la poursuite de leurs études. Ce d'autant plus sur une population estimée de cent quatre millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui n'étaient pas scolarisés au début de ce millénaire, les filles en représentaient 57%.

Il est aussi prouvé que l'éducation améliore les possibilités qu'ont les filles d'utiliser le préservatif ou de s'abstenir de rapports sexuels à haut risque. La coalition mondiale sur les femmes et le sida le spécifie si bien en indiquant que la scolarisation des enfants en générale et des filles en particulier y compris leur maintien dans le système éducatif jusqu'au bout de leur scolarité, réduit grandement leur vulnérabilité au VIH. Ainsi cette coalition affirme quasi péremptoirement que « Si chaque enfant avait accès à l'enseignement primaire, et pouvait aller jusqu'au bout de sa scolarité, au moins 7 millions de nouveaux cas d'infection à VIH seraient évités sur une décennie ». L'ONUSIDA (2020) révèle par ailleurs qu'une plus longue scolarisation a un effet préventif et réduit le risque d'infection au VIH. Ainsi une corrélation existe entre le niveau d'éducation des filles et un meilleur contrôle des droits et de la santé sexuelle et reproductive. A partir d'une étude longitudinale sur la période

2012-2018, l'UNESCO arrive à la conclusion que l'utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque dans les pays de l'Afrique orientale et australe est positivement corrélée au fait que les adolescentes et les jeunes femmes ont terminé le collège. Par ailleurs, les études montrent une baisse encore plus nette des nouvelles infections au VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes des pays où le taux de filles qui terminent le collège est élevé.

La priorisation de la scolarisation de la fille implique, de facto, la prise en compte de l'égalité des genres et de l'éducation des filles. Pour le Partenariat Mondial pour l'Education, « l'intégration du genre implique une évaluation consciente, rigoureuse et participative du rôle du genre dans le secteur de l'éducation au niveau mondial et national » et « vise à informer les politiques et les programmes en vue de la réalisation de l'égalité des genres, en s'attaquant aux inégalités au sein et au-delà du secteur de l'éducation » (GPE, 2022, p.3). Cela d'autant plus que même si l'éducation des filles est inscrite aux droits humains (Sperling & Winthrop, 2016) et contribue grandement au développement d'un pays (UNESCO, 2012), les filles connaissent de faibles taux d'achèvement d'un cycle d'études et de passage au suivant qui sont la conséquence de nombreuses formes de restrictions subies tant à l'école qu'en dehors, particulièrement lorsqu'elles grandissent. En effet, outre les défis liés à la pauvreté des ménages qui est une contrainte considérable et qui retire les garçons et les filles de l'école, la situation des filles est amplifiée « par des restrictions supplémentaires, comme les tâches ménagères (cuisine, ménage, aller chercher de l'eau, s'occuper de leurs frères et sœurs, etc.), le fait qu'elles ont un soutien et des produits hygiéniques insuffisants pendant leurs menstruations, et

la perspective d'un mariage précoce, les dotes compensant souvent la pauvreté des familles » (Tao, 2022, p2).

Conclusion

Cette étude renseigne que l'accès à l'éducation et à la mise en apprentissage en contexte de VIH/sida constitue un objectif fondamental de la politique nationale en matière d'OEV. L'offre de services, orientée sur la réduction des facteurs de non accès (coût de la scolarité) participe au maintien des dits OEV dans le système éducatif. Elle induit un renforcement de leur résilience. Discriminantes pour les filles et insuffisamment mises en œuvre sous le volet mise en apprentissage, les interventions menées dans le cadre du service en éducation et à la mise en apprentissage invitent à davantage d'action vers ces groupes vulnérables si tant est que le développement durable envisagé prenne en compte l'ensemble des catégories sociales. Une action spécifique à l'endroit des filles, discriminées dans l'offre de service, participerait à rompre avec les inégalités sociales observées dans le domaine de l'éducation et de la mise en apprentissage. La perspective du développement durable nécessite en effet que, reconnue comme une actrice de premier plan dans la vie de toute nation, la jeune fille bénéficie de conditions favorables à son éducation et à son maintien dans le système éducatif. Ce faisant la nécessité de renforcer l'offre de services en leur endroit et d'offrir plus d'opportunités aux déscolarisés s'avère ainsi une voie vers cet objectif.

Remerciements

L'auteur sait gré aux autorités administratives du Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant ainsi qu'aux responsables des structures centrales et décentralisées notamment le PN-OEV, des structures sociales (centre social) et communautaires (ONG). Un remerciement singulier à l'Institut National de Santé Publique (INSP), à Family Health International (FHI 360) pour leur assistance technique et au CDC/PEPFAR pour le financement de cette étude. Ces remerciements s'adressent, en outre, aux OEV et à leurs familles ainsi qu'aux responsables des organisations communautaires ayant favorisé la mise en œuvre de l'étude.

Références Bibliographiques

Deininger, K., Garda M., and Subbarao K. (2001). 'AIDS-Induced Orphanhood as a Systemic Shock: Magnitude, Impact, and Program Interventions in Africa.' Paper presented at the International Conference on Crises and Disasters: Measurement and mitigation of their Human Costs, organised by the International Food Policy research Institute, and the Inter-American Development Bank, November 13 - 14, Washington, D. C.

Dekens, S. (2007). Orphelins, enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA : opérationnaliser le concept de vulnérabilité dans les programmes de prise en charge. C. Mestre et M. Querre . L'enfant et la Santé, Face à face regards sur la santé N° 10, Online since 01 October 2007, connexion on 30 November 2022. URL: <http://journals.openedition.org/faceaface/147>

DeMarco R. (2005). *Conducting a participatory Situation Analysis of Orphans and Vulnerable Children by HIV/AIDS: Guidelines and Tools*, Family Health International, IMPACT, USAID, 210 p.

MSHP. (2018). *Côte d'Ivoire Population-Based HIV Impact Assessment* CIPHIA 2017-2018, 4p.

Equipe de travail inter-organisations sur les disparités entre sexes et le VIH/SIDA. (2004). *Operational Guide on Gender and VIH/SIDA: A rights-based approach*, ONUSIDA, 45p.

Hepbum, A., 2001. "Primary Education in Eastern and Southern Africa: Increasing Access for Orphans and Vulnerable Children in AIDS-Affected Areas." Durham, N.C.: Terry Sanford Institute of Public Policy, Duke University, available at <http://www.usaid.gov/poorhealth/dcofwvf/reports/hepburn.html>.

Institut National de la Statistique (INS) et ICF International. (2012). *Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de Côte d'Ivoire 2011-2012*. Calverton, Maryland, USA : INS et ICF International, 589p.

Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. (2018). *Politique nationale de soins et soutien aux orphelins, autres enfants et leurs familles vulnérables en lien avec le VIH en Côte d'Ivoire*, Abidjan, 80p.

Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales. (2009). *Standards pour l'amélioration de la qualité des services offerts aux OEV*, Abidjan, 74p.

Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales. (2010). *Document de politique nationale pour les soins et soutien aux orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida et leurs familles en Côte d'Ivoire*, Abidjan, 67p.

Ministère du Plan et du Développement. (2017). *Enquête par grappes à indicateurs multiples - Côte d'Ivoire*, p.20

N'da P. (2002). *Méthodologie de la recherche : de la problématique à la discussion des résultats : comment réaliser un mémoire, une thèse en sciences sociales et en éducation*, Abidjan, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI), 144p.

N'guessan T. S., Konan Y. E., Koutou N. C., Didi S. R. M., Koua-Diezou A. C., Ahui-Ankotche M. F., Angaman K. K. R., Traore-Coulibaly D. et Amethier S. (2020). Politique d'offre de soins et soutiens aux OEV et à leurs familles en Côte d'Ivoire in *Science et technique, Revue burkinabè de la recherche, Lettres, Sciences sociales et humaines*, Vol. 36, n° 2 – Juillet - Décembre 2020, pp.153-178

PNLS. (2020). Plan Stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles 2021-2025, Ministère de la santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Abidjan, 130p.

ONUSIDA. (2016), Soins et soutien du VIH - Soins et soutien du VIH prenant en compte les lignes directrices unifiées de l'OMS de 2016

Ridde, V. (2006). Suggestions d'amélioration d'un cadre conceptuel de l'évaluation participative. *The Canadian Journal of Program Evaluation*. Vol. 21.2, p. 1-23.

Sperling & Winthrop. (2016). *What works in girls' education: Evidence for the world's best investment*, Brookings Institution Press, Washington DC

Tao S. (2018). L'éducation des filles s'améliore, mais pas pour toutes les filles – comment accélérer ce changement ? *Séries Documents de réflexion sur l'éducation - UNICEF: Équité des genres*

UNESCO (2012). *World Atlas of Gender Equality in Education*, UNESCO, Paris

USAID/BASICS. (2008). *Basics Pediatric HIV Toolkit Orphan and Vulnerable Children Situation Analysis: Interview Guide for OVC Center Staff*

USAIDI/UNICEF/UNAIDS. (2002). "Children on the Brink 2002. A joint report on orphan estimates and program strategies." Report produced by the Synergy Project. Washington, D.C. July 2002. (Report available on WWW.UNAIDS.org/Barcelonialpresskitchildrenonthebrink/childrenonthebrink.pdf)

Weaver, L., et Cousins JB., (2005). Unpacking the participatory process. *Journal of MultiDisciplinary Evaluation*, 1, p.19-40.